

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Аннотация. В статье аргументируется необходимость формирования коммуникативной компетентности студентов технического вуза. В условиях конкурентоспособной борьбы на рынке труда, побеждает тот специалист, который владеет навыками деловой коммуникации, способен профессионально презентовать себя, сдержан и уверен в себе. Следовательно, важнейшая задача технического вуза – формирование коммуникативной компетентности у студентов в процессе преподавания гуманитарных дисциплин. Автор в статье предлагает рассматривать коммуникативную компетентность как профессионально необходимую, что обосновывает актуальность проблемы. Коммуникативная компетентность рассматривается как умение эффективно сотрудничать в рабочей команде, способность учитывать индивидуально-психологические и национальные особенности партнера по общению, использовать нормы делового этикета, управлять конфликтом и плодотворно взаимодействовать в рамках сотрудничества. Развитие всех этих умений предполагает реализацию в учебном процессе технического вуза коммуникативной компетенции, прописанной в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования. В рамках нашего исследования коммуникативной компетентности приняли участие работодатели г. Волгограда (ООО «АльтерСтрой», ООО «Альтернатива», ООО «Эласт-плюс», ООО «ПартнерСервис», ООО «Артемида-Дон», ООО «Эталон МК», ООО «Бетон», ООО «Бизнес-решение») и студенты старших курсов ВолгГТУ. В опросе, разработанном и статистически обработанном магистрантами ВолгГТУ В.В. Бондаревой и И.Е. Диулиной, приняли участие 109 человек. В результате проведенного опроса выяснилось, что и руководители организаций, и студенты считают владение коммуникативными способностями и средствами вербальной и невербальной коммуникации ведет к успеху в профессиональном становлении.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность; профессиональная подготовка; студент; руководитель; инженер; игровые технологии.

Сведения об авторе: Елена Вячеславовна Абраменко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории, культуры и социологии факультета экономики и управления.

Место работы: Волгоградский государственный технический университет.

Контактная информация: 400005, Россия, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28; e-mail: abramella@list.ru.

Глобализация мировой экономики, социальные процессы и политика государства диктуют новые требования к молодым специалистам технического вуза. При поддержке государства вузы обязаны выпускать высококвалифицированных инженеров, являющихся основой развития экономики и государства в целом.

Важнейшим компонентом профессиональной подготовки студентов вуза является развитие и совершенствование основ деловой коммуникации. Современный специалист, обладающий знаниями в области деловой коммуникации, способен эффективно себя презентовать, руководить процессом профессиональной деятельности, управлять собой, брать ответственность в кризисных ситуациях, успешно устанавливать контакты с людьми, вести деловые переговоры, оказывать психологическое воздействие на партнеров, формировать положительный имидж компании и т. д.

Деловая коммуникация рассматривается нами как вид общения, который определяется нормами и правилами деловой этики, жестко регламентируется и функционирует в какой-

либо профессиональной сфере для решения и достижения поставленных задач.

Студенты технического вуза – это будущие инженеры, а инженерные профессии относятся к числу самых востребованных и массовых профессий высококвалифицированного труда. Инженеры работают в различных отраслях профессиональной деятельности: наука, авиация, строительство, военная сфера, космонавтика, IT-среда и т. д.

В настоящее время инженер – это специалист, который обладает высокой культурой, хорошо знаком с современными технологиями и техникой, экономикой, организацией производства (Сергеева 2013). Однако молодые специалисты, имеющие высшее техническое образование, испытывают серьезные затруднения в области делового взаимодействия. Это и неумение выстроить эффективную профессиональную коммуникацию, и затруднения в устной и письменной речи, и отсутствие знаний в области психологии общения, и страх публичного выступления и т. д., что выдвигает данную проблему формирования коммуникативной

компетентности будущего специалиста в ряды актуальных.

Практика и результаты научных исследований свидетельствуют, что подготовка будущего инженера в вузе нацелена в первую очередь на получение базовых профессиональных компетенций и является формой развития инженерного сознания и технического мышления, в то время как собственно инженерная практическая деятельность (как процесс создания и эксплуатации техники) требует не только хороших профессиональных, но и коммуникативных знаний, умений, навыков и сформированных коммуникативных качеств личности (Пак 2013).

А.Н. Леонтьев (Леонтьев 1977) под «коммуникативной компетентностью» понимает совокупность коммуникативных умений, в рамках которой человек способен владеть социальной перцепцией, или «чтением по лицу»; понимать, а не только видеть, т. е. адекватно моделировать и оценивать личность собеседника, его психическое состояние и иное по внешним признакам, а также «подавать себя» в общении с другими личностями; оптимально строить свою речь (навыки речевого общения).

А.В. Мудрик (Мудрик 2006) выделил пять основных блоков коммуникативных умений:

1) умение переносить известные знания, навыки, приемы общения в условия новой коммуникативной ситуации, трансформируя их в соответствии со спецификой конкретных обстоятельств;

2) умение для каждой коммуникативной ситуации находить новое решение из комбинации уже известных идей, знаний, навыков, приемов;

3) умение создавать новые способы и конструировать новые приемы для решения конкретной коммуникативной проблемы;

4) умение ориентироваться в ситуации, во времени и партнерах, а также в отношениях с ними;

5) умение общаться в группе.

Во ФГОС высшего профессионального образования по техническим направлениям (23.03.02 – «Наземные транспортные комплексы», 24.03.01 – «Ракетные комплексы и космонавтика», 27.03.01 – «Стандартизация и метрология», 27.03.04 – «Управление в технических системах», 22.03.02 – «Металлургия», 03.03.02 – «Физика», 09.03.03 – «Прикладная информатика» и др.) представлены общекультурные компетенции, связанные с коммуникацией.

Выпускники программы бакалавриата всех форм обучения должны обладать:

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Так, в технических вузах с целью формирования коммуникативной компетентности преподаются дисциплины «Деловая коммуникация», «Деловое общение», «Коммуникации в профессиональной деятельности», «Деловые отношения», «Психология делового общения», «Этика деловых отношений» и другие по каждому направлению и уровню подготовки специалистов.

В результате изучения дисциплин выпускник сможет:

– эффективно выстраивать коммуникацию с использованием различных речевых приемов и техник;

– грамотно создавать текст публичного выступления с соблюдением норм культуры речи и риторических правил;

– создавать письменные деловые тексты с соблюдением правил деловой переписки (акты, договоры, служебные записки, докладные, отчеты, письма-запросы, предложения, письма-претензии и ответы на эти виды писем и т. д.);

– публично выступать в различных деловых и социальных ситуациях с опорой на нормы и правила деловой коммуникации;

– анализировать ситуации речевого общения, определяя компоненты успешного/неуспешного вербального и невербального поведения.

Для достижения планируемых результатов и формирования коммуникативной компетентности студент должен:

– знать: приемы эффективной коммуникации в различных сферах общения;

– уметь: выстраивать межличностные отношения в деловой сфере с учетом индивидуально-психологических особенностей личности партнера; организовывать деловые мероприятия (совещания, брифинги, беседы, переговоры, пресс-конференции, презентации и пр.) по правилам этики деловой коммуникации; предупреждать конфликты и выбирать правильную стратегию поведения в конфликтной ситуации; успешно вести деловую беседу и переговоры; преодолевать барьеры общения; аргументированно и ясно выражать мысли устно

и письменно, создавать тексты профессионального назначения;

– владеть: методикой анализа коммуникативной ситуации, правилами доброжелательного и доверительного общения в профессиональной деятельности; психологическими методами познания личности партнера по общению; навыками создания имиджа делового человека; навыками профилактики и нейтрализации межличностных и межгрупповых конфликтов.

В качестве составляющих в коммуникативную компетентность включают коммуникативность (способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми), владение смысловой информацией и умение оперировать ею (Морозова, Адонина 2018).

Первая ступень в профессиональном становлении, которую необходимо будет преодолеть выпускнику, – успешное прохождение профессионального собеседования при трудоустройстве. Именно здесь неумение общаться и верно излагать свои мысли может стать преградой для устройства на работу.

Важность умения общаться подтверждают и результаты проведенного исследования. Всем участникам опроса было предложено подумать над вопросом, отчего зависит успешность прохождения делового собеседования молодым специалистом.

81% респондентов (студенты ВолгГТУ) отметили, что важным критерием при оценке соискателя является его речь, 25% – знания, 19% – одежда. Наименее важными считаются такие критерии, как прическа, макияж и жестикуляция, кроме этого, были отмечены харизма (6%), манеры (10%), опыт (2%), связи (1%). Полученные результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Критерии оценки молодого специалиста в ходе профессионального собеседования, в %

Обращают внимание на культуру речи молодого специалиста. Естественно, первостепенным для них является опыт работы, но мы

осознанно сделали акцент на том, что соискатель не имеет ни малейшего опыта работы. Именно правильная и четкая речь выпускника позволит руководителю сформировать положительный образ молодого специалиста и будущего профессионала.

Кроме того, студенты отметили, что для самопрезентации соискателя на деловом собеседовании важны такие качества, как уверенность в себе (42%), спокойствие (34%), открытость (25%), сдержанность (13%), раскрепощенность (3%). 3% респондентов отметили экспрессивность, 1% – навязчивость (рис. 2).

В ходе исследования выяснилось, что руководители организаций (70%) в большей степени

Рис. 2. Презентация соискателя работы на собеседовании, в %

В связи с необходимостью формирования коммуникативной компетентности у будущих инженеров нами были разработаны рабочие тетради и учебные пособия по курсу «Деловые коммуникации», в которых представлен теоретический материал и задания для более глубокого и осмысленного понимания изучаемого предмета (Абраменко, Васильева, Федотова 2016; Васильева, Абраменко, Федотова 2017). Кроме того, в ходе семинарских занятий со студентами нами используются элементы игровой технологии. По мнению ее авторов (Ваганова, Смирнова, Мокрова 2019), игровая деятельность является эффективным методом обучения. В свою очередь она актуальна и в обучении студентов высших учебных заведений.

Игровые технологии – это уникальная форма современного обучения, позволяющая заинтересовать, увлечь и активизировать все психологические процессы и функции студента. Ценность игровых технологий заключается в том, что в них нет прямого обучения, а лишь создаются условия для усвоения и практического закрепления знаний (Абраменко, Федотова, Яценко 2014.). Благодаря игровой техноло-

гии студенты легче осваивают новый материал, а в процессе взаимодействия учатся быстро и четко формулировать свои мысли, отбирать нужную информацию, распределять обязанности и работать в команде.

Примером может стать игра «Лучший докладчик», имеющая соревновательный характер (Долженко 2011). Соревнование на звание «Лучший докладчик» проходит между студентами, проводить его целесообразно в несколько этапов (четвертьфинал, полуфинал, финал). Первоначально желающие разбиваются на пары, каждая должна подготовить доклад на заранее выбранную тему, выступить с ним на одном из семинарских занятий. Выступление оценивают однокурсники путем тайного голосования. Победитель выходит в следующий тур, побежденный, получая обычную оценку, выбывает из соревнования. Формирование коммуникативной компетентности заключается в том, что студентам приходится максимально выкладываться на каждом выступлении, чтобы привлечь внимание оценивающих: презентовать себя и свой доклад, используя раздаточ-

ный материал, аудио-, видеоматериалы, тесты и т. д. Игра усложняется тем, что имеет ограничения по времени – 3–5 мин. За короткий временной промежуток необходимо успеть заинтересовать аудиторию, удержать интерес, донести нужную информацию и быть понятным. Победитель финала получает бонусы к зачету или экзамену.

Такой подход дает возможность студенту проявить свои ораторские способности, показать работу с текстом, приобрести навыки публичного выступления, овладеть приемами работы с аудиторией, методами психологического воздействия (убеждение, внушение, заражение).

Итак, изучение гуманитарных дисциплин «Деловые коммуникации», «Этика делового общения», «Коммуникации в профессиональной деятельности» и т.д. в техническом вузе чрезвычайно важно. Формирование коммуникативных навыков у будущих специалистов-инженеров является залогом профессионального успеха и становления специалиста высокого уровня.

ЛИТЕРАТУРА

- Абраменко Е.В., Васильева В.Д., Федотова Л.А. Деловые коммуникации. Волгоград, 2016.
- Абраменко Е.В., Федотова Л.А., Ященко Р.В. Использование игровых технологий в преподавании курса «Психология делового общения» студентам технического вуза // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2014. № 4. С. 56–59.
- Бондарева В.В., Диулина И.Е., Абраменко Е.В. Проблема трудоустройства современной молодежи // Инновационные механизмы решения проблем научного развития: сборник статей международной научно-практической конференции. Уфа, 2017. № 3. С. 192–196.
- Ваганова О.И., Смирнова Ж.В., Мокрова А.А. Применение игровых технологий в обучении студентов // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 1(35). С. 16–21.
- Васильева В.Д., Абраменко Е.В., Федотова Л.А. Деловое общение в профессиональной деятельности: контрольные работы. Волгоград, 2017.
- Долженко Р.А. Управление эмоциями студентов как основа формирования позитивной мотивации к обучению // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2011. № 1(13). С. 127–131.
- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977.
- Морозова Е.В., Адонина Е.В. Коммуникативная компетентность как одна из ключевых компетентностей профессиональной деятельности // Вестник научных конференций. 2018. № 12-3(40). С. 134–135.
- Мудрик А.В. Социализация личности. М., 2006.
- Пак Л.Г. Социально-ориентированная деятельность студента вуза: от идеи к реализации. Оренбург, 2013.
- Сергеева С.О. Знакомство с профессией инженера в начальной школе при реализации ФГОС ОО // Формирование престижа профессии инженера у современных школьников: сборник материалов I Межрегиональной очно-заочной научно-практической конференции. СПб., 2013. С. 79–82.

REFERENCES

- Abramenko, E. V., Vasilyeva, V. D., & Fedotova, L. A. (2016). *Delovye kommunikatsii*. Volgograd. (In Russian)
- Abramenko, E. V., Fedotova, L. A., & Yashchenko, R. V. (2014). Technologies of playing in the conditions of higher school education. *Izvestia of the Volgograd State Pedagogical University*, (4), 56–59. (In Russian)
- Bondareva, V. V., Diulina, I. E., & Abramenko, E. V. (2017). The problem of employment of modern youth. *Innovatsionnye mekhanizmy resheniya problem nauchnogo razvitiya: sbornik statei mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*, 3, 192–196. (In Russian)
- Vaganova, O. I., Smirnova, Zh. V., & Mokrova, A. A. (2019). *Primenenie igrovyykh tekhnologii v obuchenii studentov. Innovatsionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya, Ufa, 1(35)*. 16–21. (In Russian)

- Vasilyeva, V. D., Abramenko, E. V., & Fedotova, L. A. (2017). Delovoeobshchenie v professional'noideyatel'nosti: kontrol'nyeraboty. Volgograd. (In Russian)
- Dolzhenko, R. A. (2011). Emotions management of students as a form of positive motivation to Education. *Tomsk State University Journal of Economics*, 1(13), 127-131. (In Russian)
- Leontiev, A. N. (1977). Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. Moscow. (In Russian)
- Morozova, E. V., & Adonina, E. V. (2018). Kommunikativnaya kompetentnost' kak odna iz klyuchevykh kompetentnostei professional'noi deyatel'nosti. *Vestnik nauchnykh konferentsii*, 12-3(40), 134-135. (In Russian)
- Mudrik, A. V. (2006). Sotsializatsiya lichnosti. Moscow. (In Russian)
- Pak, L. G. (2013). Sotsial'no-orientirovannayadeyatel'nost' studentavuz: otidei k realizatsii. Orenburg. (In Russian)
- Sergeeva, S. O. (2013). Znakomstvo s professieiinzhenera v nachal'noishkoleprirealizatsii FGOS OO. In *Proceedings of the Conference Title Formirovanie prestizha professii inzhenera u sovremennykh shkol'nikov*, 79-82. (In Russian)

Ye.V. Abramenko
Volgograd, Russia

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES

Abstract. The article argues in favor of the formation of communicative competence in students of technical universities. In the competitive struggle for jobs, the candidate who has the skills of business communications skills, professional self-presentation, and confident self-control, wins. Consequently, it is an important task of any technical university to form communicative competence in students while teaching humanities. This study treats communicative competence as an indispensable skill and, therefore, holds the problem of teaching it urgent. Communicative competence is considered as the ability to effectively interact in a work team, to take into account personal psychological traits and cultural background of the partner in communication, to use business etiquette, conflict management and fruitful interaction in the framework of cooperation. The development of all these skills is placed into the educational process of technical universities as communicative competence is required by in the Federal State Educational Standard of Higher Education. The participants of this communicative competence study were employing companies from Volgograd, Russia (AlterStroy LLC, Alternativa LLC, Elast Plus LLC, PartnerService LLC, Artemis Don LLC, Etalon MK LLC, Beton LLC, Business Resheniy LLC) and senior students of the Volgograd State Technical University. The total number of survey participants was 109. Master's Degree students of the Volgograd State Technical University V. Bondareva and I. Diulina developed and statistically processed the questionnaire. It was found that both the employers and the students consider the communicative skills, the ability to accurately and clearly express ideas, good manners, and the knowledge of verbal and non-verbal communication pave the path to success in the professional sphere.

Key words: communicative competence; professional training; student; supervisor; engineer; gaming using technology.

About the author: Yelena Vyacheslavovna Abramenko, Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor at the Department of History, Culture and Sociology of the Faculty of Economics and Management.

Place of employment: Volgograd State Technical University.

Абраменко Е.В. Формирование коммуникативной компетентности студентов технического вуза // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2019. № 4. С. 22–27. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/04>

Abramenko Ye.V. Formation of communicative competence in students of technical universities // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 4. P. 22–27. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/04> (In Russian)

дата поступления
20 марта 2019 г.

дата принятия
05 июля 2019 г.

